

І.М. Романюк

доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри
Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського

Георгій Холодюк

ієрей
завідувач відділу
Вінницьке Єпархіальне управління

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БРАЇЛІВСЬКОГО СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ

В наш час відродження України як самостійної і незалежної держави ми звертаємося до звичаїв та духовної спадщини українського народу, який має давні християнські традиції. Саме з Київської Русі почалось розповсюдження християнства серед слов'ян, саме в Києві були збудовані перші церкви, саме в цьому місті була заснована славетна Києво-Печерська лавра. Монастирі завжди були опорою українського народу, його силою, невід'ємною частиною, центром просвіти і культури.

Як зазначає професор В. Ластовський, для сучасної історичної науки, не дивлячись на значний інтерес науковців та любителів до історії церкви, залишаються невирішеними цілий ряд питань і проблем, що стосуються як конкретних історичних тем, так і загальних підходів до їхнього вивчення. Зокрема це стосується таких питань, як періодизація історії монастирів, понятійно-категорійного апарату (наприклад, до нинішнього часу немає задовільного визначення поняття “монастир”) тощо [11, 202].

Україна славилася своїми давніми і знаменитими монастирями — Києво-Печерською лаврою, Видубицьким монастирем, Почаївською лаврою, Корсунським монастирем у Таврії й іншими відомими святинями, чудова архітектура, живопис та ікони яких вражають нас до сьогодні.

На Поділлі історія заснування монастирів бере свій початок ще з XI ст. За переказами, саме тут, на півдні Вінниччини, в с. Лядовій Мо-

гилів-Подільського району збудували печерний монастир киево-печерські монахи. Добре відомий і скельний монастир у с. Буші Ямпільського району, який є пам'яткою архітектури. Також заишилось багато місць, назви яких вказують на те, що саме тут колись існував монастир.

У важкі часи кінця XVI – початку XVII ст., коли в Україні починається розповсюдження Брестської церковної унії 1596 р., у Вінниці, де ще у 1610 р. єзуїти створили цілий храмовий комплекс – так звані “Мури”, підсудок брацлавський і сенатор польський Михайло Кропивницький з метою зміцнення православної віри і на протигагу уніатам заснував у 1635 р. Вінницький Благовіщенський жіночий монастир за статутом Василя Великого й заповів йому землі і 300 польських злотих на утримання. Дерев'яні стіни монастиря бачили повстання під проводом Івана Богуна, турецьке панування, війни. Є припущення, що вже тоді при ньому існували школа для дівчат і друкарня, проте ці здогадки не обгрунтовані. У 20-х рр. XVIII ст., коли замість померлих православних священиків ставили уніатських, монастир підпав під унію і був доведений до жалюгідного стану. Перше відродження монастиря починається із “вступом” Поділля до складу Російської імперії в 1793 р. Після заснування Подільської єпархії у 1795 р. монастир отримує нові джерела фінансування, повертає у свою власність колишні землі. Відроджуються православні традиції, зростає кількість черниць і послушниць.

У 1845 р. відбувається знаменитий перехід Вінницького монастиря до м. Браїлова, де залишились порожніми приміщення тринітарського кляштору. Цей кляштор будували поборники католицизму графи Потоцькі впродовж XVIII ст. Монастир тринітаріїв, крім свого прямого призначення, служив оборонною спорудою від набігів турків і татар. На дзвіниці знаходився спеціальний бойовий годинник (потім його забрали з собою ченці-тринітарії). Храм, збудований у стилі італійського бароко, вражав своїм зовнішнім та внутрішнім оздобленням, розкішню та чудовими фресками, які створив митець Йосип Прахтль і якими у 1787 р. милувався польський король Станіслав Август.

У другій половині XIX ст. відбувався розквіт Вінницького Браїлівського жіночого монастиря. При ньому відкрито богадільню, училище для дівчат духовного стану, недільну школу. Монастир стає відомим далеко за межами Подільської губернії. Сюди, на поклоніння браїлівським святинам – чудотворним іконам Ченстоховської Божої Матері та Богородиці Почаєво-Браїлівської, сходилося багато місцевого люду та богомольців з різних губерній Російської імперії.

Історія монастиря суттєво змінюється з початком Першої світової війни та після революції 1917 р. Відносини між радянською владою й церквою (яка знаходилася в опозиції до нового уряду) зводились до декрету “Про землю” і “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”. Почались антирелігійні акції серед населення, експропріації церковного майна і власності, репресії проти священиків. Крім того, в самій українській церкві відбувався розкол: вона розділилася на автономістів та автокефалістів. Все це послабило позиції православ'я.

В 1933–1934 рр. радянська влада почала активно закривати храми й монастирі, де селяни часто ховали хліб. Саме з цієї причини був закритий і Браїлівський монастир.

Друге відродження монастиря почалось у 1941 р., коли окупаційна влада Браїлова дозволила віруючим відкрити храми і монастир. Проте у 1962 р. він був удруге закритий. В приміщенні монастиря перебували різні культурні заклади, і хоча монастир ще в 1954 р. визнали пам'ятником архітектури, його не ремонтували. “Умільці” ножем вирізали “картинки” з фресок монастиря, в підземній церкві розташували тир, а мішенями слугували дорогоцінні розписи.

Так продовжувалося до потепління в стосунках радянської влади з церквою у 1989 р. Саме тоді, на прохання останньої, монастирські приміщення були передані церкві. Відбулось третє відродження Подільської святині. В 1995 р. монастирю урочисто повернули ікону Браїлівської Ченстоховської Божої Матері. Сьогодні він ще “загоює” рани, відроджує минулу славу.

Мета даного повідомлення полягає в короткому аналізі джерел та історіографії з історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря. Як зазначає В. Ластовський, досі подібні питання широкого не обговорювалися в історичній науці і не були предметом спеціального розгляду [11, 202].

Літературу з даної теми можна умовно розділити на чотири періоди:

- 1) з другої половини ХІХ до початку ХХ ст.;
- 2) 1917–1962 рр.;
- 3) 1962–1989 рр.;
- 4) з 1989 р і до сьогодні.

Більшість означених праць створено у перший період. Так, перший опис монастиря та його історії ми зустрічаємо в часопису православної церкви – “Подільських єпархіальних відомостях” [9]. В ньому наведений багатий фактичний матеріал з історії монастиря за 1635 р. мовою оригіналу.

Взагалі, в “Подільських єпархіальних відомостях” досить часто зустрічаються невеличкі статті про монастир і його діяльність. Так, цікавою є стаття О. Лотоцького, що висвітлює процес переведення монастиря в 1845 р. з Вінниці до порожніх приміщень тринітарського кляштору в Браїлові. Автор подає документи й листування між єпископом Арсенієм та ігуменею монастиря Таїсією, яке стосується влаштування монастиря на новому місці, його матеріального забезпечення, ремонту нових приміщень [13, 927-934].

Святкування 200-річчя повернення Браїлівського монастиря до православ'я в 1795 р. і 50-річчя перебування у Браїлові присвячена стаття в “Подільських губернських відомостях”, де яскраво описано це свято, а також надруковані святкові листи і телеграми з різних місць Російської імперії. Проте стаття має публіцистичний, а не науковий характер [3, 9-10].

Значним джерелом з історії монастиря від заснування і до кінця ХІХ ст. є колективна праця дослідників під керівництвом відомого поділезнавця Є. Сецінського [18]. В праці, на тлі історії та описів храмів і монастирів Поділля, ґрунтовно подається історія Вінницького монастиря від заснування до кінця ХІХ ст., наводиться багато фактичних даних: численність черниць, опис майна та власності монастиря. Подається історія Рожанського (нині Літинського району) жіночого скиту. Робота насичена документами і фактичним матеріалом.

Свідченням того, що Браїлівський монастир був значним осередком православ'я на Поділлі, є збірник “Православні російські монастирі”, який також згадує про нього, як про монастир 1-го класу, і де подаються стислі історичні дані та вміщені фотографії кінця ХІХ ст.

Суттєвим джерелом щодо просвітницької діяльності монастиря на початку ХХ ст. стали архівні документи. Так, “Відомості про двокласну церковнопарафіяльну жіночу школу при Браїлівському монастирі” наводять дані про вчителів і вихованок школи, вказують назви предметів, які ними вивчались, заробітну платню вчителів тощо.

Підсумовуючи літературу цього періоду, можна сказати, що в основному праці мали описовий характер і слугували основними джерелами з історії монастиря даного періоду. Вони насичені багатим фактичним матеріалом, документами з історії монастиря (зокрема і польською мовою), містять його детальний опис. Архівні документи допомагають розглянути просвітницьку роботу обителі на початку ХХ ст.

Цій проблемі присвячена ґрунтовна праця “Історія християнської церкви на Україні” [9, 60-71], в якій розглядаються взаємовідносини між церквою та радянською владою, поява нових релігійних течій у

православ'ї, стосунки церкви і влади в роки війни і після неї. Проте майже не розкрита тема “корінного перелому” у стосунках держави та релігії під час голодомору 1933 р., коли були припинена діяльність багатьох церков і монастирів.

Ю. Гамрецький у статті “Православна церква в Україні на зламі епох (1917–1918)” з радянських позицій розглядає взаємовідносини між православною церквою і владою. Автор подає велику кількість документів, декретів, законів, що доводять необхідність відокремлення церкви від держави, експропріації церковних земель і майна [4, 47-59].

А. Зінченко у книзі “Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ століття” також торкається проблеми стосунків між церквою та державою [7]. Він наводить багато документів, свідчень щодо припинення функціонування культових закладів у селах Поділля (молитовних будинків, храмів, костьолів), експропріації церковних земель.

Є. Слободянюк у своїх статтях описує події, що супроводжували нищення монастирів у 20-х рр. ХХ ст. [19; 20] На основі архівних документів та періодичної літератури того періоду авторка яскраво висвітила справжнє відношення радянської влади до релігійних почуттів українського народу, “лояльне ставлення” до церкви та культових закладів.

В праці А. Лисого на основі архівних документів зображено історію заснування, розвиток і діяльність Подільської єпархії впродовж ХІХ–ХХ ст. [12] Цікавим є розділ, присвячений подіям 1917–1920 рр. Базуючись на великій кількості архівного матеріалу та документів, автор показав, як саме проводився процес “закриття” храмів і монастирів, як дотримувались “свободи совісті” представники влади, яких репресій зазнавало духовенство.

Архівні документи 20-х рр. ХХ ст. свідчать про складний шлях історії Браїлівського монастиря цього періоду. З “Відомостей про Свято-Троїцьку громаду м. Браїлова 1923–1928 рр.” ми дізнаємось про взаємини між монастирем та владою, про діяльність релігійної громади Свято-Троїцької церкви та її обмеження з боку держави, про економічне становище монастиря та історію його закриття під час голодомору 1933 р. [21]

Завдяки архівним документам Державного архіву Вінницької області ми дізнаємося про діяльність відомого поділезнавця І. Шиповича, останні роки життя якого були пов'язані з Браїлівським монастирем.

У статті М. Кисельова, опублікованій у 1932 р., монастир названо “контрреволюційним кублом”, який діє всупереч радянській владі. Ав-

тор стверджує, що черниці переховують у своїх келіях хліб, підбурюють місцеве населення не здавати його до державних комор [10, 3]. Стаття окреслює позиції офіційної влади по відношенню до церкви та релігії взагалі.

Фундаментальна праця “Історія міст і сіл України: Вінницька область”, видана у 1972 р. розкриває події 1941–1944 рр., коли Поділля було зайнято фашистськими військами: подає дані про політику окупаційної влади на Вінниччині по відношенню до місцевого населення, про звільнення Поділля частинами Червоної армії. Дані про м. Браїлів насичені фактичним матеріалом, але сама праця застаріла і не відповідає сучасним науковим вимогам [8].

Найбільшим джерелом з історії Браїлівського монастиря є архів Вінницького управління у справах національностей, міграції та релігій. Справа “Браїлівський монастир” висвітлює період з 1944 по 1962 р. Вона містить дані про відносини монастиря з місцевою владою, боротьбу за його приміщення місцевих організацій, зарахування Свято-Троїцької церкви до пам’ятників архітектури Поділля, а також справу по закриттю монастиря і передачі його приміщення ПТУ [1].

Взаємовідносини між церквою і державою в роки “потепління” висвітлюються в статті В. Барана “Влада і церква (1945–1965)”, де автор наводить архівні документи, накази, розпорядження щодо політики партії стосовно релігії, відомості про те, якою була численність храмів, молитовних будинків, монастирів в Україні у 1945 р. і скільки їх було закрито в 60-х рр. тощо [2, 113-118].

В 90-х рр. ХХ ст. з’явилась велика кількість статей публіцистичного характеру, присвячених Браїлівському монастирю і написаних на основі монографії О. Лотоцького та праць Є. Сецінського. В цих статтях подаються дані про історію монастиря у другій половині ХХ ст. та історію його святинь – ікон [5, 3; 6; 14, 1-4; 17, 6].

Урочистій події – поверненню ікони Браїлівського Ченстоховської Божої Матері, присвячено кілька статей з оповідями про потерпання подільської святині та високий подвиг людей, які зберегали її протягом кількох десятиріч [15; 16, 5].

У 2000 р. вийшов перший випуск газети Вінницької громади Хрестовоздвиженського храму, повністю присвячений Браїлівському жіночому монастирю, котрий 19 березня відзначав свято ікони Ченстоховської Божої Матері. У випуску наведено інтерв’ю з ігуменею монастиря Антонією, в якому розповідається про сьогоденний стан монастиря та життя його черниць [8].

Отже, спеціальні праці, присвячені історії монастиря, виходили на межі ХІХ–ХХ ст. Єдиним джерелом з його минулого є архівні документи, завдяки яким ми дізнаємось про життя Подільської обители. Ґрунтовної праці, яка охоплювала б усі періоди історії монастиря, поки що не існує, але в 90-х рр. ХХ ст., після встановлення української державності й відродження історичної справедливості, з'явилась ціла низка праць, нарисів і статей, присвячених взаємовідносинам церкви та влади, за якими можна відтворити історію Браїлівського монастиря.

З даного короткого огляду можна зробити висновок про недостатню кількість джерел для дослідження історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря. Але ці праці складають підґрунтя для подальших перспективних досліджень.

Примітки

1. Архів Вінницького управління у справах національностей, міграції та релігії. – № 88.
2. Баран В. Влада і церква (1945–1965) // Сучасність. – 1955. – № 5.
3. Браиловский женский монастырь (1795–1845–1895) // Подольские губернские ведомости. – 1897. – 15 февраля.
4. Гамрецький Ю. Православна церква в Україні на зламі епох (1917–1918) // УІЖ. – 1989. – № 11.
5. Денисова Л. Там, де був Браїлів // Віра Брацлавщини. – 1992. – № 3.
6. Загрійчук А. “Довічні сорокоусти, або дещо з історії Браїлова”. – Жмеринка, 2003.
7. Зінченко А. Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ століття. – К., 1993.
8. Історія міст і сіл України: Вінницька область. – К., 1972.
9. Історія християнської церкви на Україні // Релігієзнавчий довідник. – К., 1992.
10. Кисельов М. Контрреволюційне кубло за стінами монастиря // Більшовицька правда. – 1932. – 5 грудня.
11. Ластовський В. Поняття “монастир” і сучасна наука // Православ'я–наука–суспільство: питання взаємодії. М-ли Прятої міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.). – К., 2008. – С. 202–207.
12. Лисий А. Нариси історії Подільської Єпархії (1795–1995). – Вінниця, 1995.
13. Лотоцький А. К истории Браиловского монастыря // Подольские епархиальные ведомости. – 1895. – № 38.

14. Неопалима купина. – 2000. – 1 березня.
15. *Порицький А.* Просвітницькі і благодійні установи Браїлівської обителі // Віра Брацлавщини. – 1995. – № 3. – С. 3-5.
16. *Пустіва В.* Перенесення чудотворної ікони // Вінницька газета. – 1995. – 16 червня.
17. *Ратушняк О.* Монастирські фрески Браїлівського монастиря // Вінницька правда. – 1991. – 8 березня.
18. *Сецинский Е.* Материалы для истории монастырей Подольской епархии. – Каменец-Подольский, 1891.
19. *Слободянюк Є.* Нищення монастирів Поділля в 20–30-х роках ХХ століття // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження. – Хмельницький, 1995. – С. 215-217.
20. *Слободянюк Є.* Монастирі України: історія нищення // КС. – 1995. – № 1. – С. 105-108.
21. ДАВО. – Ф. 196. – Оп. 1. – Спр. 168, 1437, 2470; ф. 283. – Оп. 1. – Спр. 69.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27—29 травня 2009 р.)*

КИЇВ—2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavta.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010